

DÉCEMBRE 2021

N°1

Le Bulletin de l'APER A

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE
DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APER A
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Valentine Martin

Bureau de l'APERA :

Présidente : Valentine Martin

Vice-Président : Valentin Loescher

Trésorier : Thomas Lagane

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Valentin Loescher

Romarick Payen

Marie Ramelet

Russell Webb

© APERA et auteurs 2021

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75005 Paris

ISSN : 2804-9276

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 21 décembre 2021

Numéro mis à jour le 15 janvier 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

Bulletin de l'APERA, n° 1

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APERA,
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

sous la modération de Haris Procopiou (Prof. Univ. Paris 1)

décembre 2021

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

Mot du président fondateur.....	5
L'APERA en 2021 : rétrospective	6
Les Journées thématiques de l'APERA de 2016 à 2021.....	8

INTRODUCTION

L'expérimentation : passé, présent, futur. <i>Haris Procopiou</i>	13
--	----

MOBILIER LITHIQUE ET ARCHITECTURE MÉGALITHIQUE

Expérience de fabrication de meules et de molettes va-et-vient en grès de la Serre (Jura). <i>Luc Jaccottey, Cécile Monchablon et Klet Donnart</i>	17
---	----

Comprendre les chantiers mégalithiques à partir d'un outil emblématique du Néolithique : la hache polie. <i>Phillipe Guillonnet</i>	37
---	----

Dresser son menhir à la mode du Néolithique de l'extraction à l'abattage : un vaste programme en étapes ! (du 5 ^{ème} au 2 ^{ème} millénaires av. n.è.). <i>Rosalie Jallot</i>	47
---	----

Graver les grès de Fontainebleau à l'âge du Bronze final : perspectives d'expérimentations à partir d'un nouveau corpus de l'ensemble rupestre sud francilien. <i>Alexandre Cantin</i>	63
--	----

MOBILIER MÉTALLIQUE

Expérimenter le travail du cuivre au Néolithique égéen : la fabrication des « *ring-idols* »
(6^{ème} - 5^{ème} millénaires av. n.è.).

Valentine Martin73

MOBILIER EN ARGILE ET ARCHITECTURE EN TERRE

Construire en terre et en bois au 5^{ème} millénaire avant notre ère dans le sud des Balkans. Création d'un référentiel expérimental de fragments de terre à bâtir brûlée.

Paul Bacoup93

Expérimenter le fonctionnement d'un four de potier : une question de forme.

Claire Padovani 113

Dung and Dusted: an experimental approach to the properties of sheep dung as a pot firing fuel and identification of its use in archaeological contexts.

Mike Copper, Gregg Griffin and Cathy Batt 123

DRESSER SON MENHIR À LA MODE DU NÉOLITHIQUE DE L'EXTRACTION À L'ABATTAGE : UN VASTE PROGRAMME EN ÉTAPES ! (DU 5^{ÈME} AU 2^{ÈME} MILLÉNAIRES AV. N.È.)

Rosalie Jallot

Résumé : Le commencement d'un programme d'expérimentation sur les mégalithes néolithiques de l'Europe Atlantique (du 5^{ème} au 3^{ème} millénaires av. n.è.) vise à mieux appréhender les étapes d'appropriation, de mise en forme et de décoration des mégalithiques sous un prisme à la fois méthodologique, technologique, logistique et social. La mise en place d'expérimentations protocolaires apporte de nombreux résultats précis pour certaines roches sollicitées dans conditions particulières et travaillées avec des outils spécifiques. Elles soulignent les limites d'interprétation sur les motivations des néolithiques à ériger des monolithes, isolés ou groupés, décorés ou aniconiques. La mise en place de référentiels des stigmates archéologiques et expérimentaux de façonnage et d'usure permet une plus juste comparaison entre les deux, et ouvre un tout nouveau champ de recherche.

Mots-clés : Mégalithes, Néolithique, Macro-outillage, Gravure, Photogrammétrie

Abstract: The beginning of an experimentation programme on the Neolithic megaliths of Atlantic Europe (from the 5th to the 2nd millennium BC) aims to better understand the stages of appropriation, shaping and decoration of megalithics from a methodological, technological, logistical and social prism at the same time. The implementation of protocol experiments brings many precise results, but specific to certain rocks that are stressed under certain conditions and worked with specific tools. They highlight the limitations of interpretation on the motives of the Neolithic to erect monoliths, isolated or grouped, decorated or aniconic. The setting up of references for archaeological and experimental stigmas of shaping and wear allows a more accurate comparison between the two, and opens up a whole new field of research.

Key-words: Megaliths, Neolithic, Macro-tools, Engraving, Photogrammetry

1. PRÉSENTATION

Ériger des architectures mégalithiques (*méga* : grand, *lithos* : pierre) suppose de la persévérance et de l'humilité. S'atteler à leur description suggère une démarche dans laquelle l'on tâche de comprendre le choix des roches mises à profit, les techniques développées, les principes architectoniques et l'agencement architectural. Il s'agit communément des premières étapes d'analyse de ces monuments, qu'ils soient à

vocation logistique, funéraire ou symbolique. Cela permet en outre une première immersion dans l'univers technique et idéal des groupes humains sédentaires néolithiques du quart nord-ouest de la France (du 5^{ème} au 2^{ème} millénaire), notamment au travers certaines de leurs représentations modelées, gravées et peintes. Par une expérimentation collective et donc pratique, une dimension sociale est également visée.

1.1. CADRE DE LA RECHERCHE

De nombreuses fouilles archéologiques sur des sites mégalithiques ont pu être entreprises depuis près de 80 ans en Europe Atlantique (Bueno-Ramirez *et al.* 2012 ; Ard *et al.* 2021 ; Jallot *et al.* 2020), en Europe continentale (Steimer-Herbet *et al.* 2021) et méditerranéenne (Grosjean 1972 ; Bec-Drelon 2014), en orient (Steimer-Herbet *et al.* 2021), mais aussi en Afrique sénégalaise (Laporte 2010) voire malgache (Joussaume et Raharijaona 1985). Mais très rares ont été les occasions ou les volontés scientifiques de solliciter l'outil expérimental pour approcher concrètement les dimensions techniques, logistiques voire sociales, réellement en œuvre lors d'un projet de construction mégalithique (Poissonnier 1996 ; Cassen *et al.* 2014 ; Vrouc'h *et al.* 2018 ; Guillonnet, ce volume).

De la même manière, si les processus d'appropriation, de mise-en-forme et de dressage de mégalithiques sont de plus en plus compris finement sur le plan descriptif et théorique, il demeure néanmoins un certain décalage entre les estimations mathématiques de logistique et la réalité d'un chantier mégalithique.

C'est dans cette perspective de recherche, que nous avons lancé un programme soutenu par l'UMR 8215 Trajectoires, l'association APERA rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le SRA Bretagne et l'association Les chemins de l'archéologie du centre Bretagne.

Avec pour fil conducteur le processus de fabrication technologique lithique adapté aux modules mégalithiques étudiés, nous avons décidé de nous concentrer dans un premier temps sur les architectures monolithiques de type menhir, qu'ils soient isolés ou groupés, décorés ou aniconiques. Cette analyse se développe ainsi sur plusieurs plans :

1. Méthodologique (base de données normées, référentiels de stigmates expérimentaux et archéologiques, fiche d'enregistrement de terrain)
2. Technologique (géologie, architecture, geste, posture, outil)
3. Logistique (temps, contexte, atout, contrainte)
4. Sociologique (condition physique, degré de maîtrise, structuration sociale)

Pour ce faire nous avons prévu de tester divers faciès de roches de formations distinctes (fig. 1), en systématisant les techniques testées, les outils, les gestes et les postures. L'objectif est de pouvoir établir sur le temps long, un tableau comparatif des résultats entre les architectures archéologiques et expérimentales. Pour l'heure, seules les deux premières sessions ont déjà été réalisées. La session 1 dont les résultats sont ici question s'est déroulée à Orbec (Calvados) en Normandie, dans un terrain privé avec accès à une rivière. Elle a duré huit jours, du 8 au 16 mai 2021, avec une équipe de sept collègues archéologues ou médiateurs du patrimoine spécialisés dans les animations mégalithiques.

Les différentes étapes reconnues du processus de fabrication de menhirs qui sont destinées à être testées sont les suivantes :

1. L'appropriation du module rocheux (récupération délibérée/extraction partielle ou totale)
2. Le transport
3. La mise en forme
4. La décoration
5. Le dressage
6. La détérioration et/ou l'abandon (taphonomie)
7. L'abattage

Sédimentaire	A	A1	Grès	Peu quartzitique	Session 1 Méga_Orbec
	A	A2	Grès	Très quartzitique	
	B	B1	Schiste	Schiste gréseux	Session 2 Méga_Caurel
	B	B2	Schiste	Schiste ardoisier	
	C	C1	Calcaire	Calcaire lutétien	
	C	C2	Calcaire	Calcaire bartonien	
	D	D1	Meulière	Fin compact en indurée, silexoïde	
	D	D2	Meulière	Grossière, caverneuse à vacuolaire	
Cristalline/ Magmatique	E	E1	Granite	Grain grossier	Session 3 Méga_St-Gilles
	E	E2	Granite	Grain moyen induré	
	F	F1	Quartz	Quartz aurifère	
	F	F2	Quartz	Quartz pur laiteux	
Eruptif/ Métamorphique	G	G1	Métadolérite	Fin, type A	
	G	G2	Métadolérite	Grain moyen type B et C	

Fig. 1 : Programme expérimental selon les types de roche sélectionnés. Crédit R. Jallot.

1.2. CORPUS ARCHÉOLOGIQUE ÉTUDIÉ

À la faveur de découvertes d'une centaine de sites de menhir en Bretagne (Jallot 2017), d'un alignement mégalithique (première moitié du 4^{ème} millénaire, 3^{ème} millénaire av. n.è.) en 2019 dans l'Eure (Jallot à paraître), et de trois stèles anthropomorphes en Seine-et-Marne depuis 2017 à Chamigny, à Beauheil et à Milly-la-Forêt (Jallot et Masson-Mourey 2019 et Jallot *et al.* à paraître), le programme expérimental s'est amorcé. Nous avons concentré nos premiers efforts à reproduire une stèle anthropomorphe semblable à celle de Chamigny et certains autres décors présents sur un des deux autres blocs du même site, ainsi que sur la stèle anthropomorphe de Beauheil. Dans le cadre de cet article, nous ferons état uniquement des résultats de la session 1, appelée Méga_Orbec_2021, durant laquelle nous avons testé la récupération délibérée, le transport, la mise en forme et la décoration. Le dressement, la détérioration et l'abattage de ces deux premiers blocs expérimentaux sont prévus dans les prochaines années.

En 2017, un dépôt mégalithique inédit a été mis-au-jour sur la commune de Chamigny en Seine-et-Marne (Île-de-France). Il a révélé la présence de trois monolithes, dont deux étaient entiers et décorés, même si le troisième était fracturé et aniconique. Le plus grand des monolithes entiers, numéroté 1, de format parallélépipédique et largement mis en forme sur ses flancs, s'est avéré être une véritable stèle anthropomorphe aux motifs finement gravés (fig. 2). Ces derniers révèlent des attributs vestimentaires (ceinture, cache-sexe, « châle » ?) et mobiliers (armes : poignards ou haches). Ces différents motifs ont la particularité d'avoir été réalisés selon des techniques diverses (piquetage linéaire et épars, bouchardage en plage laissant apparaître le motif en champs levé, incision en bandes crantées verticales et parallèles). Aucun motif ne représente cependant des traits humains. Ce qui laisse suggérer un emploi complémentaire possible de la peinture. Outre des motifs décoratifs, de nombreux stigmates d'usures sur les arêtes d'interface et le haut des reliefs mamelonnés du grès en présence, laissaient deviner des étapes de

Fig. 2 : La stèle anthropomorphe de Chamigny. Crédit R. Jallot, J. Masson-Mourey.

transport. Enfin, une usure particulière dans le creux d'une dépression créée par un enlèvement accidentel sur la face sommitale du bloc n° 1, nous a laissé perplexes durant toute l'analyse.

Le bloc n° 3 de Chamigny, de format quadrangulaire, est également décoré. Sur deux de ses faces opposées, de fines rainures courbes parallèles et partant d'un même point de départ en se déployant en gerbe, ont été incisées.

Dans le cadre d'une prospection de contextualisation du site de Chamigny en 2018 et 2019, nous avons pu aborder le menhir dressé et

décoré du Pignon de Sainte Aubierge à Beauthiel en Seine-et-Marne (fig. 3). En 2019, dans le cadre d'une opération programmée de relevé iconographique, nous avons pu confirmer la nature anthropomorphe du monolithe par une mise-en-forme soignée et de riches motifs vestimentaires sur la face orientale (ceinture et boucles circulaires, cache sexe). Un relevé tridimensionnel couplé à de la RTI (*Reflectance Transformation Imaging*) a révélé une autre gravure anthropomorphe sur la face occidentale, couronnée d'une myriade de cupules délibérément réalisées par incision.

Fig. 3 : Le décor occidental de la stèle anthropomorphe de Beautheil. Crédit T. Péres.

De par l'analyse technologique de mise en forme et les motifs gravés, mais aussi le mobilier associé et la proximité immédiate d'un monument funéraire du Néolithique récent et final (Pecqueur 2020) sur le site de Chamigny, nous avons pu rattacher ces deux stèles anthropomorphes au 3^{ème} millénaire av. n.è.

Les objectifs de cette première session d'expérimentation étaient de façonner un bloc brut afin de lui conférer une allure anthropomorphe complétée de motifs vestimentaires et mobiliers gravés, en employant diverses techniques de transport, de mise en forme et de décoration.

Les temps impartis pour chacune des étapes étaient volontairement restreints aux huit jours d'expérimentation, mais la systématisation de l'enregistrement a permis d'obtenir des résultats concluants, représentatifs et surtout reproductibles et perfectibles.

1.3. MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE

Afin d'être le plus systématique et exhaustif possible durant l'enregistrement des étapes de fabrication mégalithique, testées durant la session 1 Méga_Orbec_2021, nous avons pris le parti de déployer un enregistrement sur cinq supports complémentaires :

1. Papier :

- Inventaire des outils et des éclats de débitage par séquence de taille, par l'équipe
- Fiche expérimentation issue d'un modèle de P. Bacoup
- Fiche inventaire de terrain pour tous les outils conçus par R. Jallot et B. Fabre
- Deux types de fiches d'enregistrement d'une activité (expérimentateur, n° outil, durée, activité/objectif, description/ressentis) conçus par R. Jallot et B. Fabre

2. Audio (prise de son), par A. Cantin

3. Photographie :

- Geste, outil, posture, résultats généraux, de détails et globaux (drone), par l'équipe

4. Vidéographique (courtes séquences du déroulé de l'expérimentation) par B. Fabre

5. Photogrammétrique :

- Préliminaire durant la semaine, par A. Cantin
- Exhaustive et professionnelle, par T. Péres

2. LES RÉSULTATS

Les deux blocs sélectionnés pour l'expérimentation ont été gracieusement cédés par une famille d'exploitants agricoles de Beautheil. Ils sont en grès tertiaire du Stampien, le faciès dit de Fontainebleau. Néanmoins une certaine hétérogénéité matricielle peut exister parmi ces grès. S'ils sont majoritairement très quartzitiques, peu diaclasés et assez purs d'inclusions, certains modules peuvent se présenter peu quartzitiques, très fortement indurés et selon des modules

aux contours émoussés. De plus, si ce deuxième faciès a longtemps été soumis aux éléments météorologiques, une croûte de sursilification a pu se développer sur toute la surface. Elle crée alors une gangue extrêmement indurée, difficilement décelable pour un néophyte car souvent patinée, et qui renferme une matrice peu cristallisée (Thiry 2017).

Le bloc expérimental n° 1 relève du deuxième faciès, tandis que le bloc n° 2 s'apparente davantage au premier faciès. Le bloc n° 1 mesure 1,40 m de longueur pour 1 m de largeur et 40 cm d'épaisseur. Il adopte un format subrectangulaire à flanc convexe. Le bloc n° 2, plus modeste, fait 73 cm de longueur pour 52 cm de largeur et 30 cm d'épaisseur. Les deux blocs sont de format dallaire.

2.1. LE DÉPLACEMENT MÉGALITHIQUE

Disposés sur des palettes à l'arrivée sur site en début d'expérimentation, les blocs expérimentaux devaient être acheminés au bout du terrain en léger contrebas. Ce test de déplacement mégalithique visait essentiellement à essayer d'obtenir des usures patinées et lustrées sur les arêtes d'interface, semblables à celles observées sur le bloc n° 1 de Chamigny.

Pour autant différents systèmes d'harnachement cordés sur rails de rondin ont pu être testés. La première étape était de transférer manuellement le bloc expérimental n° 1 de la palette sur deux demi rondins. Seulement trois personnes munies de deux cales et de deux leviers ont été nécessaires pour réaliser cette tâche en une trentaine de minutes.

Le déplacement mégalithique au sens strict a nécessité cinq essais, sept personnes et sept heures de travail pour parcourir la centaine de mètres de distance vers la zone de travail prévue pour la mise en forme ultérieure.

Les systèmes d'harnachement simple ou triple (central et latéral) sur deux demi-rondins se sont avérés globalement inefficaces. Les cuirs et les pièces de chanvre coincées au niveau des angles et des arêtes d'interface, susceptibles de créer des usures d'écrasement patiné, n'ont guère eu le temps d'être comprimés. En effet, les cordages, trop lâches, se distendaient rapidement après les premiers efforts de traction, sans que le bloc lui-même ne soit déplacé du moindre centimètre.

Par la suite, nous avons trouvé un équilibre dans une traction maintenue par un harnachement latéral doublé de tours morts et de nœuds coulants, afin d'optimiser l'accroche sur le bloc aux angles arrondis. Nous avons également humidifié et graissé les rondins avec de la cire d'abeille et de la graisse de porc chauffées. L'efficacité a été manifeste. Le bloc a été tracté plus aisément et deux mètres ont été parcourus en quelques secondes. Les nouvelles difficultés relevaient davantage du maintien de l'axe de traction car le bloc dérapait régulièrement. La remise sur rondin à l'aide de cales et leviers prenaient généralement entre 10 et 20 minutes. Au fur et mesure de la progression, le terrain plus humide à l'approche de la rivière, était aussi plus irrégulier par le passage régulier d'animaux. Pour pallier cette irrégularité du terrain, nous avons glissé sous les deux demi-rondins plusieurs rondins pleins transversalement, constituant alors un véritable rail amovible et remobilisable au gré du déplacement du bloc.

Si plusieurs techniques de tractions ont pu être expérimentées, celle du lit de rondins pleins sur lequel sont disposés longitudinalement deux demi-rondins préalablement graissés et mouillés, sur lesquels repose le bloc à déplacer harnaché latéralement, est particulièrement efficace sur un terrain légèrement pentu et irrégulier et pour un bloc au format récalcitrant (fig. 4).

2.2. DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE MISE EN FORME

La percussion directe lancée

Dans l'objectif de façonner le bloc expérimental n° 1, plusieurs techniques ont été mises à profit. Le bloc n° 2 nous a néanmoins servi de bloc test avant de s'atteler à la pièce principale.

Avec 16 séquences successives et deux expérimentateurs en alternance ou en simultané, il aura fallu 15 minutes et 30 secondes pour parvenir à se ménager des plans de frappe exploitables. Nous avons testé la percussion directe lancée en égrisant régulièrement les irrégularités des arêtes et des corniches, afin d'obtenir des angles de percussion de 45°, propre aux décrochements d'éclats francs. Même si le bloc n° 2 est plus quartzitique que le bloc n° 1, le

décrochement d'éclats s'accompagnait toujours de nombreux esquillements et de quantité de sables. Parmi les percuteurs utilisés, les galets oblongs en métadolérite et en granite sont toujours les plus efficaces. Les petits percuteurs de grès très quartzitiques conviennent bien à l'égrisage. Assez logiquement, le percuteur de silex s'est fracturé très rapidement en ne dégageant que du sable.

Le sciage par va-et-vient : des résultats inattendus

Le test de sciage par va-et-vient s'est aussi pratiqué sur le bloc n° 2 alors mis sur champ. Deux personnes ont été sollicitées, munies d'une corde attelée à chaque extrémité d'une poignée transversale en baguette de bois végétal, permettant une préhension aisée. L'objectif n'était

Fig. 4 : Test de traction mégalithique efficace. Crédit R. Jallot.

que de mesurer l'efficacité d'entaillage d'une corde mouillée et graissée sur une arête saillante. Mais nous avons été confrontés, dès le début, au refroidissement précipité de la cire d'abeille sur la corde en action. En dépit de l'ajout de sable et d'eau pour augmenter l'effet d'abrasion, la technique ne s'est pas révélée efficace, car la cire a créé une gangue indurée sur la corde sans effet d'entaillage probant de l'arête. Cependant, contre toute attente, l'arête s'en est trouvée émoussée avec une coloration lie-de-vin. L'effet de surface cireux et gras est très semblable aux stigmates d'usure observés sur certaines arêtes du bloc n° 1 de Chamigny. Même si l'action des cordes au contact de la roche et des rondins graissés lors de l'action de traction a été finalement assez minime, d'autres tests d'harnachement devront être pratiqués afin d'user davantage les cordages gras sur des arêtes saillantes. Dans l'hypothèse où ce type de stigmates relève bien d'une action d'usure par traction, dans le cas de Chamigny, cela pourrait signifier que le transport du bloc n° 1 a pu être entrepris après sa mise-en-forme. En effet, car c'est bien sur des arêtes saillantes résultant de la régularisation des flancs, que ces usures de surface ont été observées au même niveau et à intervalles relativement réguliers de part et d'autre de la face décorée.

Mise en forme du bloc n° 1 par la chauffe

Au vu de la matrice rocheuse du bloc expérimental n° 1, très induré en surface et non quartzitique à cœur, nous avons pris le parti, après quelques tests par percussion manuelle lancée, de procéder essentiellement à une chauffe répétée afin de dégager des éclats conséquents (fig. 5). Les sept expérimentateurs se sont ainsi relayés durant 16 séquences successives de travail par chauffe et refroidissement, et percussion lancée alternés. Un quart de stère de bois a été nécessaire aux deux épisodes de chauffe.

L'objectif principal a été la régularisation du flanc oblong du bloc n° 1. Nous avons alors remis le bloc n° 1 sur palette, son flanc convexe largement débordant, sans pour autant le faire basculer sous son poids. Nous avons par la suite creusé un trou à l'aplomb et allumé notre brasier. La chauffe a duré 1h25 durant laquelle nous aspergions d'eau régulièrement le support sous-jacent pour éviter qu'il ne se consume trop vite et fasse basculer le bloc dans l'aire de chauffe.

Nous avons ensuite enchaîné par une brève séquence de percussion lancée durant 3 minutes et 25 secondes. Puis, nous avons rallumé un feu plus intense durant 2h15. Ce fut au terme de cette seconde chauffe que les résultats ont été les plus probants. Un très grand éclat thermique a pu se détacher entièrement juste par l'action du feu.

Fig. 5 : Test de mise en forme par la chauffe au feu de bois. Éclat thermique en cours de détachement. Crédit R. Jallot.

Durant la séquence suivante, nous avons voulu tester l'efficacité du choc thermique par l'adjonction d'eau froide en grande quantité (75 L). Étonnamment, le grès sableux a relativement mal réagi et aucun éclat franc n'a pu être produit. L'infiltration de l'eau froide au cœur de la matrice rocheuse, créant un grand nuage de vapeur d'eau, semble n'avoir que renforcé la désolidarisation des grains de sable. Sur ce type de matériau, si la chauffe est intéressante dans l'objectif de détacher des éclats épais, le choc thermique ne l'est guère.

Après le dégagement et l'enregistrement des éclats produits durant une quinzaine de minutes, deux expérimentateurs ont poursuivi la régularisation du flanc convexe durant 25 minutes, par une série de percussions directes lancées au percuteur en dolérite et de percussions indirectes au maillet organique en bois sur une pièce intermédiaire. Si le percuteur en dolérite permet de détacher quelques éclats, la percussion indirecte ne dégagea que des esquilles et du sable, et certaines pièces intermédiaires en os et bois de cervidés se sont fracturées rapidement.

Percussion lancée au bélier en alternance avec une percussion lancée manuelle, et le cas d'un test de percussion sur enclume

Pour les derniers tests de mise en forme du flanc gibbeux du bloc expérimental n° 1 nous avons créé un système de bélier. Pour ce faire, nous avons harnaché un bloc erratique de grès de 35 kg à une balancelle elle-même suspendue à un mat horizontal calé par deux trépieds (fig. 6). Si nous sommes parvenus à gérer convenablement la visée, et décrocher deux éclats dont un particulièrement imposant de 35 cm de longueur pour 22 cm de largeur et 8 cm d'épaisseur, le contrecoup de ce martelage distendait rapidement le cordage d'aménagement du bélier. L'efficacité d'une telle technique réside essentiellement

dans son action répétée, durant laquelle sa force de frappe en lien direct avec l'élan croissant, est censée être exponentielle. Lorsque nous testerons à nouveaux cette technique pour les autres roches, il faudra donc veiller à soigner l'harnachement.

Nous serons très brève sur l'unique test de lâcher du bloc n° 1 sur le percuteur de 35 kg, réutilisé comme enclume. Sorti de son harnachement, nous avons fiché le bloc de 35 kg à la verticale, face active en position supérieure, dans un petit trou à l'aplomb du bloc n° 1. À l'aide de leviers et de cales, nous avons verticalisé le bloc n° 1 selon un angle d'environ 70°. Une fois les dernières cales enlevées, le bloc n° 1 alors maintenu uniquement par les deux leviers. Puis nous avons progressivement enlevé les cales. Enfin, bien synchronisés par notre expérimentateur professionnel, P. Guillonnet,

Fig. 6 : Système de percussion lancée au bélier. Crédit R. Jallot.

les deux leviers ont été dégagés de sorte que le bloc retombe avec force sur l'enclume. L'unique stigmaté de percussion laissé par l'impact est proche de ce que l'on peut qualifier d'une action de martelage. Le négatif d'enlèvement est irrégulier et assez profond.

Les actions suivantes de percussion directe n'ont été réellement efficaces qu'avec des percuteurs en dolérite, par des gestes de piquetage et de martelage. Les percuteurs en grès ont quant à eux été davantage utilisés en guise de boucharde pour une action plus minutieuse et de moindre entaillage. Ces derniers tests ont duré une quarantaine de minutes.

Toutes ces techniques de percussion combinées pendant environ cinq heures ont permis d'éliminer 12 cm d'épaisseur au flanc convexe du bloc expérimental n° 1.

Les usures délibérées et l'entretien fortuit des outils en pierre : le cas des outils à plan de frappe émoussés dits OPFE

Dans le cadre de l'étude de la stèle anthropomorphe de Chamigny, un stigmaté d'usure inédit avait été observé dans un négatif d'enlèvement concave accidentel. Il s'agissait d'une usure ayant écrasé et lustré les grains quartzitiques du grès sur une étroite bande de 5 cm de longueur pour 2,5 cm de largeur. Cette usure n'affectait que les reliefs hauts de la surface irrégulière de l'enlèvement. Si l'action devait être linéaire et probablement répétée avec un geste de va-et-vient, nous n'avons aucune idée du matériau appliqué sur la roche, et surtout pourquoi l'avait-on réalisé ?

Dans le cadre de l'expérimentation, nous avons souhaité réaliser différents tests d'usure sur des surfaces brutes d'enlèvement du bloc expérimental n° 2. Le débitage par percussion lancée directe au moyen d'un percuteur en grès

s'est réalisé de manière parallèle au plan de litage. Nous avons concentré nos efforts sur un flanc et un angle du bloc test. Deux expérimentateurs en relais ont procédé à ce débitage, durant 17 minutes et 20 secondes à raison de 7 séquences successives.

Les tests de friction qui ont suivi ont été répartis entre deux expérimentateurs. Pendant 3 minutes un galet de grès et un os de porc ont été usés sur deux surfaces d'enlèvement différentes avec des gestes de va-et-vient. Puis sur deux autres surfaces vierges, une section de branche de buis a été frictionnée pendant 2 minutes et 30 secondes et une pièce de cuir pendant 5 minutes. Les éléments organiques semi-rigides (os, buis) se sont littéralement détériorés et écrasés à travers toutes les irrégularités de surface sans pour autant créer une patine écrasée et lustrée. Le cuir déchiré lors du test n'a altéré aucune surface, que ce soit dans les creux ou sur les reliefs. En revanche, le petit galet ovoïde de grès a créé une surface émoussée et lustrée, uniquement sur les reliefs de la surface d'enlèvement et sur une bande courte et étroite, semblable en tous points à celle observée à Chamigny.

À deux autres reprises dans le cadre de l'expérimentation et uniquement guidés par une nécessité d'entretien d'outils lithique et organique semi-rigide, nous avons réalisé de tels stigmates d'usure comme ceux laissés par le galet de grès. La première fois en utilisant un éclat brut issu du débitage de l'enclume. La seconde fois, nous avons aiguisé un ciseau à pierre en quartzite directement sur un flanc du bloc expérimental n° 1. Cette localisation étonnante s'explique tout simplement par une paresse spontanée de l'expérimentatrice, sur le moment, de se relever pour aller aiguiser son outil un peu plus loin et préférer le flanc oblique du bloc sur lequel elle était assise. Cela nous évoque directement le cas de figure de l'usure lustrée sur le bloc n° 1 de Chamigny, localisée dans

une zone non fonctionnelle, et non visible lorsque que le bloc était dressé.

Il semblerait donc envisageable qu'un entretien fortuit d'outils lithiques voire organiques semi-rigides, puisse laisser ce type de stigmaté.

Dans le cadre d'étude de macro-outillage, ce type d'usure a déjà été observé sur des surfaces brutes d'éclat ou d'outil. Les spécialistes les ont caractérisés d'Outils à Plan de Frappe Émoussé (OPFE) et interprétés comme des supports d'entretien d'outil lithique ou de matière souple selon les cas (Donnart 2015). En fonction de l'intensité de la répétition et de la durée d'action, le degré d'écrasement et le lustre seront plus ou moins marqués. En cohérence sémantique, nous choisissons pour l'heure de qualifier ces marques relevant d'entretien spontané d'outil lithique ou organique semi-rigide d'OPFE.

Les décorations

Pour les tests de décorations nous avons tâché de reproduire les différents motifs présents sur la stèle anthropomorphe de Chamigny, sur la face la plus plane du bloc expérimental n° 1.

Nous avons également réalisé le motif anthropomorphe inédit retrouvé sur la stèle de Beauthel sur une face plane du bloc expérimental n° 2, ainsi que les lignes courbes incisées sur l'exemple du bloc n° 3 de Chamigny.

Pour la réalisation des décors sur le bloc expérimental n° 1 laissé à plat, nous avons au préalable dessiné au charbon de bois les motifs sur la face côté ciel, afin d'ajuster les proportions respectives et les distances cohérentes entre chaque décor. De bas en haut, nous avions à réaliser une plage bouchardée laissant en champ levé deux motifs triangulaires opposés (poignard, lame de hache polie ?), une bande crantée ainsi qu'une ceinture piquetée agrémentée d'un motif en U (cache-sexe, étui pénien ?).

Afin de travailler à l'aise, les deux expérimentateurs ont décidé dans un premier temps de se répartir la réalisation d'un motif chacun. L'un s'est donc attelé au bouchardage de la plage quadrangulaire avec les deux motifs triangulaires, par percussion indirecte à l'aide d'une pièce intermédiaire en grès quartzite et d'un maillet en bois, puis d'une pièce intermédiaire en silex percutée de la même manière. Les pièces intermédiaires lithiques s'esquillèrent rapidement au bout de 3 minutes de percussion, créant des tranchants aigus trop fragiles. La réalisation du motif a pris 1 heure et 10 minutes (fig. 7).

L'autre expérimentatrice pendant ce temps aura pris 1 heure et 22 minutes pour la réalisation de la ceinture transversale par piquetage en percussion indirecte, munie alors d'une pièce intermédiaire en grès quartzite et d'un maillet en bois (fig. 7). Une action de percussion directe avec un ciseau en dolérite façonné et emmanché sur place s'en est suivie. Si la percussion indirecte est intéressante et efficace pour inciser profondément les contours du motif. L'outil emmanché en dolérite sert davantage au piquetage central. Même si le tranchant en dolérite s'est esquillé progressivement, il se réaffûte également à l'usage. Quelques faiblesses d'emmanchement déchaussaient assez régulièrement la lame de son manche. Ce dernier s'est même fissuré au bout d'une heure de percussion continue (fig. 8).

Puis deux expérimentatrices se sont associées pour la matérialisation du motif en U situé à l'aplomb de la ceinture, en employant deux lames de dolérite emmanchées par percussion directe. En dépit de certains problèmes d'emmanchement récurrents et d'ajustage des martyrs de cuirs mis en force pour caler la lame, la technique s'est révélée efficace durant 23 minutes. Pour le contour du motif, elles ont eu recours à la percussion indirecte pendant 25 minutes (fig. 8).

Fig. 7 : Réalisation des motifs triangulaires bouchardés et de la ceinture piquetée. Crédit B. Fabre.

Chamigny n° 1 (77)

Méga_Orbec_n°1

Fig. 8 : Comparaison des résultats décoratifs entre le bloc n° 1 de Chamigny et le bloc expérimental bloc n° 1. Crédit R. Jallot, J. Masson-Mourey, T. Péres.

La prochaine étape tenait à l'élaboration de la bande crantée. Du fait de la croûte de sur-silicification, la surface du bloc expérimental n° 1 est particulièrement indurée et donc difficile à inciser. Pour ce faire, deux expérimentateurs ont de nouveau travaillé de concert et réalisé 13 incisions de fines bandes de 5 cm de longueur pour 1 cm de largeur en moyenne. Deux nouvelles lames en dolérite au tranchant légèrement biseauté ont été utilisées comme pièce intermédiaire avec des maillets en bois. Le jeu d'inclinaison variable de la lame tenue en main permet d'inciser frontalement et à l'oblique les rainures. L'opération a pris entre 30 et 40 minutes pour produire respectivement 6 et 7 crans incisés (fig. 8).

La création du complexe motif anthropomorphe sur le bloc expérimental n° 2, sur l'exemple de celui gravé sur la face occidentale de la stèle de Beautheil, a sollicité deux expérimentateurs pendant 18 minutes

et 30 secondes (fig. 9). Ils se sont partagé le piquetage linéaire en symétrie à l'aide de ciseaux en quartzite tenus à une main et percutés une nouvelle fois par des maillets en bois. La texture sableuse du cortex du bloc n° 2 semblable à celle du bloc n° 1 de Chamigny, fut particulièrement agréable et efficace à graver. Nous en venons à la réalisation des cupules circulaires annelées au centre plein. Des irrégularités naturelles légèrement bombées ont ainsi pu être mises à profit selon une technique de détournement à la pointe en grès quartzite ou silex tenue fermement entre le pouce, l'index et le majeur. Les autres doigts et la paume servent quant à eux d'appuis sur la surface pour une giration incisive tout autour de la base des « boutons » naturels. Bien que faiblement efficace, une finition à la drille de sureau armée sur un archet, a permis de lisser les irrégularités d'incision. La principale difficulté tenait au calage difficile sur le bouton car très faiblement en

Beautheil (77)

Méga_Orbec_n°2

Fig. 9 : Comparaison des résultats décoratifs de l'anthropomorphe occidental de Beautheil et du bloc expérimental n° 2. Crédit T. Péres, R. Jallot.

saillis par rapport à la surface; de très nombreux dérapages ont ainsi limité l'action centrifuge de la drille. Au terme de 12 minutes, sept motifs de bouton ceinturé ont ainsi pu être façonnées, figurant les yeux supposés du personnage et la myriade de cupules environnantes.

Enfin, pendant 12 minutes, trois fines rainures réalisées à la pointe de silex et de quartzite ont été entreprises afin de reproduire le décor présent sur le bloc n° 3 de Chamigny. Le cortex friable a été particulièrement aisé à inciser.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE

Les objectifs ont été atteints. Le bloc expérimental n° 1 s'apparente à une stèle anthropomorphe et le bloc n° 2, choisi pour être notre bloc test s'est révélé particulièrement appropriés au débitage et à la décoration, car plus quartzitique à cœur et présentant un cortex sableux moins résistant.

Il est important de souligner les nombreuses limites d'interprétations car le temps imparti était souvent trop court pour obtenir des stigmates d'usure d'arête éloquents, un sciage probant, ou une mise en forme aboutie et élégante. De manière significative, la sélection assidue du faciès de la roche est prépondérante. Il demeure également une inconnue sur l'usage de certaines roches sollicitées pour le débitage des mégalithes en Île-de-France au Néolithique. Cela invite à un retour sur les collections lithiques et macrolithiques franciliennes pour les potentiels outils en usage.

Il y a cependant de nombreux apports à la connaissance grâce à cette démarche expérimentale. Le premier apport est d'ordre méthodologique de par la diversité et la systématisation des supports d'enregistrement. Notamment avec les modèles tridimensionnels obtenus sur *QGIS* et *RTI Viewer*, qui peuvent

être comparés sur une même échelle graphique. Si visuellement, la précision du relevé est inédite, l'exploitation de la capacité de calcul des distances en x, y, z permettra à l'avenir d'affiner les comparaisons métriques. Le deuxième correspond à des apports d'ordre technologique grâce au référentiel de stigmates expérimentaux maintenant significatif et qui ne demande qu'à s'étoffer davantage. Enfin, le dernier apport est d'ordre logistique et social. En effet, les implications techniques et humaines d'un chantier mégalithique commencent à être perçues grâce à l'immersion pratique offerte par l'expérimentation. La systématisation de l'usage des « fiches expérimentateur » permettra à terme de croiser des données d'ordre sensible, sociologique et social.

Si de tels résultats ouvrent la voie à de nouvelles perspectives d'expérimentation ciblées, la notion la plus fondamentale est certainement la souplesse d'interprétation à adopter pour le strict enchaînement des étapes de fabrication d'un monolithe. L'usage des percuteurs selon leur morphologie, leur poids, leur texture et la nature de la matrice rocheuse ou la technique de percussion, est rarement linéaire. L'adaptation continue aux morphologies des supports et des outils prime sur la notion de la chaîne opératoire stricte, notamment si le matériau à travailler est ingrat. Il est nécessaire d'adapter son outil et sa technique en fonction de la réaction des matériaux sollicités, de sa capacité physique, de son endurance, de sa maîtrise de la technique et non de son objectif de manière intransigeante. L'archéologue propose et teste, la roche dispose ! Le dépassement progressif des contraintes techniques tient avant tout d'une connaissance toujours plus fine du matériau travaillé et de ses réactions potentielles. Sur le terrain, face au bloc expérimental, c'est une réflexion dynamique et une pratique régulière, où l'adaptabilité et l'inventivité

sont de mise. Elles seules permettent réellement d'accéder à des niveaux de maîtrise graduels dans la taille de la pierre. Elles permettent également une compréhension affinée des techniques de façonnage des mégalithes et des motivations diverses à les ériger.

REMERCIEMENTS

Équipe logistique : Chantal Allais, Lucille Jallot, Mathilde Jallot

Équipe de terrain : Julia Bude, Philippe Guillonnet, Bénédicte Fabre, Paul Bacoup, Alexandre Cantin

Équipe de recherche : Thibaut Pérès, Jules Masson Mourey, Emmanuel Mens, Philippe Guillonnet, Alexandre Cantin, Médard Thiry

Équipe administrative : L'APER, J.-M. Gouedo

Collaborateurs locaux en Seine-et-Marne : Famille Brayer, Famille Bontemps, Famille Legall, J-M Gouedo, Frédéric Py

BIBLIOGRAPHIE

Ard V. et al., 2021, *Mégalithismes et monumentalismes funéraires : passé, présent, futur*, Leiden, Sidestone Press, 392 p.

Bec-Drelon N., 2014, « Apport des fouilles récentes de cinq dolmens de l'Hérault », dans Sénépart I. et al. (dir.), *Chronologie de la Préhistoire récente dans le sud de la France : acquis 1992-2012, Actualité de la recherche. Actes des 10e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Porticcio, 18 au 20 octobre 2012*, Toulouse, Archives d'Écologie Préhistorique, p. 569-582.

Bueno-Ramirez P. et al., 2012, « Mégalithes, statues, gravures et peintures dans le Bassin intérieur du Tage, Espagne », dans Sohn M. et Vaquer J. (dir.), *Sépultures collectives et mobiliers funéraires de la fin du Néolithique en*

Europe occidentale, Toulouse, Archives d'Écologie Préhistorique, p. 333-358.

Cassen S. et al., 2014, « Complementary of acquisition techniques for the documentation of Neolithic engravings: lasergrammetric and photographic recording in Gavrinis passage tomb (Brittany, France) », *Journal of archaeological science*, 45, p. 126-140.

Donnart K., 2015, *Le macro-outillage dans l'ouest de la France : pratiques économiques et techniques des premières sociétés agropastorales*, Thèse de doctorat, Université Rennes 1, 664 p.

Grosjean R., 1972, « Les alignements de Pagliaiu (Sartène, Corse) », *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 69, 2, p. 607-617.

Guillonnet P., 2021, « Comprendre les chantiers mégalithiques à partir d'un outil emblématique du Néolithique : la hache polie », *Bulletin de l'APER*, 1, p. 37-46.

Jallot R., 2017, *Arrivées et conséquences des premiers agriculteurs en Centre Bretagne (5000-1800 av. n. è.)*, Mémoire de Master 2 Recherche édité, Volumes 1 et 2, Éditions Universitaires Européennes, 115 p.

Jallot R., à paraître, « Les alignements mégalithiques néolithiques de Porte-Joie dans l'Eure », dans Riche C. (dir.), *Les occupations néolithiques du site de Porte-Joie dans l'Eure*, rapport final d'opération archéologique, Inrap, pagination en cours.

Jallot R. et Masson Mourey J., 2019, « Découverte d'une grande stèle anthropomorphe gravée en Île-de-France orientale (la Grande Maison, Chamigny, Seine-et-Marne) », *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 116, 4, p. 777-780.

Jallot R. et al., 2020, « Les mégalithes néolithiques de Chamigny (la grande maison) en Seine-et-Marne : un dépôt mégalithique gravé et sculpté exceptionnel en contexte funéraire et carrier », dans Mahé-Hourlier N. (dir.), *Chamigny (Seine-et-Marne), Rue de la Marne - RD 80 : Lieu-dit «La Grande Maison»*, Rapport final d'opération archéologique, Inrap, p. 59-86.

Jallot R. et al., à paraître, *Mise en forme soignée et gravures inédites de la stèle anthropomorphe de Beauheil en Seine-et-Marne*, Rapport final d'opération archéologique, Drac Île-de-France, Service régional de l'Archéologie, pagination en cours.

Joussaume R. et Raharijaona V., 1985, « Sépultures mégalithiques à Madagascar », *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 82, 10-12, p. 534-551.

Laporte L., 2010, *Mégalithismes sénégalais un patrimoine exceptionnel sur le continent africain : recherches archéologiques sur le site de Wanar*, 3, Rapport final d'opération archéologique, Ministère des Affaires étrangères de la France, 94 p.

Poissonnier B., 1996, « Mégalithes : expérimentation et restauration », *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 93, 3, p. 326-330.

Pecqueur L., 2020, « La sépulture collective du Néolithique récent – final de Chamigny La Grande Maison », dans Mahé-Hourlier N. (dir.), *Chamigny (Seine-et-Marne), Rue de la Marne - RD 80 : Lieu-dit «La Grande Maison»*, Rapport final d'opération archéologique, Inrap, p. 87-354.

Steimer-Herbet T. et al., 2021, « Du bloc erratique à la pierre dressée, enfouie ou réutilisée : bilan des connaissances sur les mégalithes du bassin genevois », dans Ard et al. (dir.), *Mégalithismes et monumentalismes funéraires : passé, présent, futur*, Leiden, Sidestones Press, p. 245-276.

Thiry M., 2017, « Chapitre 11 – La Ségognole : propriétés et altérations des parois gravées », dans Valentin B. (dir.), *Art rupestre préhistorique dans les chaos gréseux du Bassin parisien (ARBap). Étude, archivage et valorisation. Programme collectif de recherche. Rapport d'activités pour 2017*, Paris, DRAC Île-de-France, Service régional de l'archéologie, p. 119-166.

Vrouc'h M. et al., 2018, « Rock art experiment in Gavrinis: presentation, methods and results », *Butlletí arqueològic*, 40, p. 97-104.

DÉCEMBRE 2021

En 2021, l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique (APERA) inaugure le premier numéro de son Bulletin annuel. Ce Bulletin publie des articles originaux en français ou anglais au sujet de l'expérimentation en archéologie. Ces écrits sont consacrés aussi bien à des projets et protocoles expérimentaux qu'à la diffusion de synthèses et de résultats.

Ce 1^{er} numéro du Bulletin est l'occasion de publier les actes de la Journée Thématique de l'association qui s'est tenue le 4 juin 2021 à l'Institut d'Art et d'Archéologie. Cette Journée Thématique internationale, sous la modération de Haris Procopiou (Professeure, Université Paris 1), a réuni dix communicants étudiants, professionnels de l'archéologie préventive ou médiateurs en archéologie. Centrée sur les apports de l'expérimentation à la recherche archéologique sur la Protohistoire (Néolithique - âge du Bronze - âge du Fer), cette journée s'est articulée autour de problématiques variées, mettant en lumière l'interdisciplinarité des travaux expérimentaux actuels : apports ethnographiques et sociologiques, analyses physiques et chimiques, études numériques tridimensionnelles. Elle a été l'occasion d'échanger sur le potentiel et les limites de la démarche expérimentale, ainsi que de discuter de l'importance de la médiation archéologique.

Illustration page de couverture :
*Incendie d'une reconstitution expérimentale d'un
bâtiment néolithique en 2020, Mézeray, Sarthe.*
© Paul Bacoup